

ILM-FAN SOHASINI RIVOJLANISHIDA FIZIKA FANINING O'RNI

Buronova Nigora Ravshanovna

Navoiy viloyati Uchquduq tumani

10 -umumiy o'rta ta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Fizika fani inson hayotida juda kata ahamiyatga ega fan hisoblanadi. Bu fanning ilm-fan sohasi rivojlanishida ulushi juda ham kata hisoblanadi. Maqolada fizikani rivojlanishdagi o'rni haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar qonun, formulalar, matematik qoida, mexanika Nyuton qonunlari.

Bugungi kunda respublikamizda joriy qilingan ta'lim tizimini jahon tajribasi asosida, yangicha dastur va metodlar orqali isloh qilish ishlari o'z samarasini bermoqda. Joylarda ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning faoliyatini tubdadan yaxshilash, ulardagi ta'lim berish jarayonlarining sifatini ikki hissa oshirish va har bitta fanning o'qitish metodikasida yangicha yondashuvlarni joriy qilish bugungi kun talabiga aylanib ulgurdi. Fizika fanining asosiy mavzulariga tahlil qilayotganda fizik nazariyalar va qonunlarining metodik mohiyatlarini ochib berish ko'zda tutiladi. Fizika o'qitish metodikasining vazifasi o'quvchilarga ilmiy-texnik progress bilan bog'liq bolgan, sinflarda fizika o'qitish reformasining

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

mazmunini tushuntirish, oʻrta umumiy taʼlim va oʻrta maxsus taʼlimga oʻtish munosabati bilan fizika fanining asosiy mazmuni va strukturasi tahlil qilib berishdan iborat. Fizika oʻqitish metodikasi kursini oʻrganish jarayonida oʻquvchilar yangi avlod fizika darsliklari, oʻquv qoʻllanmalari va asosiy metodik adabiyotlar bilan tanishishlari kerak boʻladi. Fizika fani asosiy boʻlimlarining mazmunini ochishda dunyoqarashni rivojlantirish, politexnik taʼlim muammosiga jiddiy eʼtibor berish kerak boʻladi. Oʻrta umumiy taʼlim va oʻrta maxsus taʼlimda oʻqitishning takomillashtirishda Fizika fanining vazifalari va dolzarb muammolari: ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maʼnaviy tarbiyaviy tadbirlar. Oʻsuvchilarning kasb tanlashida fizikaning roli. Fizikani oʻqitishda oʻquvchilar asliy faoliyatlari va tushunchalarining rivojlanish darajasini bosqichli ravishda tashkil qilish nazariyasidagi asosiy tamoyillar. Fizika formulalar, matematik qoida va talablariga koʻra shakl almashganda, fizika tilini tushunish uchun matematik asoslarni puxta oʻzlashtirish lozim. Lekin kuzatishimizdan anislanishicha shuning oʻzi etarli emasga oʻxshaydi. Ayniqsa, oʻquvchilarni formulalar zamirida qanday fizik mohiyat yashiringanligini, yaʼni formulalar bilan real haqiqat orasidagi munosabat qandayligini anglashga oʻrgatish kerak. Oʻquvchilar formulalar bilan ishlab, tadqiq qilinayotgan obʼyektlar orasidagi oʻxshashlik va farqni yanada nozikroq jihatlarini topishni, hodisalarning miqdoriy sifat jihatidan ajratmaslikni, fanlararo bogʻlanishlarni, oʻrganilayotgan hodisa va jarayonlarning fizik maʼnosini anglaydilar. Fizikaning rivojlanish tarixini, unga Sharqning buyuk allomalari

qo'shgan hissalarini, jamiyat rivojlanishida fizika va texnikaning ahamiyatini, O'zbekistonda fizika va texnika sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar haqida umumiy ma'lumotlarni bilish mumkin. Shu qatorda fizika fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar:

fizik kattaliklarning Xalqaro birliklar tizimini tushuntira olish;

mexanika: kinematika, dinamika, Nyuton va mexanikada saqlanish qonunlari, statika elementlari, suyuqliklar va gazlar mexanikasiga oid qonuniyatlarni bilish va misollar yordamida tushuntira olish;

molekulyar fizika va termodinamika asoslari: molekulyar–kinetik nazariya asoslari, gaz va termodinamika qonunlari, suyuqlik va gazlarning o'zaro aylanishi, qattiq jismlar fizikasiga oid qonuniyatlarni bilish;

elektrodinamika: elektostatika, o'zgarmas tok, turli muhitlarda elektr toki, magnit maydon, moddalarning magnit xossalari, elektomagnit induksiya qonuniyatlarini bilish;

tebranish va to'lqinlar. Optika. Atom va yadro fizikasi: mexanik va

elektromagnit tebranishlar va to'lqinlar, tovush, geometrik optika, nisbiylik nazariyasi elementlari, kvant, atom va elementar zarralar fizikalariga oid qonunlarini bilish hamda olamning fizik manzarasi to'g'risidagi bilimlarga ega

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

bo'lish. O'qituvchi zamon talabi darajasida dars berishi va yaxshi samara olishi uchun darsning kerakli shakllarini va unga mos o'qitish metodini to'g'ri tanlay bilishi kerak. So'ngi vaqtlarda vaqtli matbuotda va pedagogik hamda metodik adabiyotlarda mavjud darsning axborot shakli jiddiy tanqid qilinmoqda. Fizika o'quv mashg'ulotlari va dars shakllarining yangi-yangi usullari tavsiya etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Fizika ta'limi davriyligini loyihalash texnologiyasi. S.Qahhorov Toshkent – 2007

Fizika o'qitish metodikasi fanining samaradorligini oshirish yo'llari.
G.E.Karlibayeva 2014 yil

Kurbanov Sh.Ye, Seytxalilov Ye. A. Ta'lim sifatini boshqarish. – T.: Shark,
2006.-592 bet

Ta'lim to'g'risidagi onnuning yangi tahriri 23.09.2020 yil